

NEWSLETTER

ISBE & COCHRANE PORTUGAL

19 JUN 2026 | Nº 383

Esta Newsletter (NL) resulta de uma parceria entre o Instituto de Saúde Baseada na Evidência e a Cochrane Portugal, e tem como objectivo disponibilizar informação sobre áreas importantes para a prática clínica, com base na melhor evidência científica disponível. São incluídos estudos relevantes, criticamente avaliados pela sua validade, importância dos resultados e aplicabilidade prática, resumidos numa óptica de suporte à decisão. É dada prioridade a estudos de causalidade incluindo-se ainda, quando justificado, estudos qualitativos e metodológicos, assim como revisões científicas. O conteúdo da NL é da exclusiva responsabilidade do(s) seu(s) autor(es).

Estudo Sugere que LLMs generalistas poderão ser comparáveis a LLMs especializados

Referência: Vishwanath, K., Alyakin, A., Ghosh, M. et al. General-purpose large language models outperform specialized clinical AI tools on medical benchmarks. *Nat Med* (2026). <https://doi.org/10.1038/s41591-026-04431-5>

Análise do estudo: O estudo avaliou o desempenho de grandes modelos de linguagem (LLMs) generalistas de fronteira (GPT-5.2, Gemini 3.1 Pro e Claude Opus 4.6) face a ferramentas de inteligência artificial especializadas na área clínica (OpenEvidence e UpToDate Expert AI), incluindo ainda o Google Search AI Overview como um controlo do mundo real. A avaliação estruturou-se em três fases rigorosas: 500 perguntas de escolha múltipla do *MedQA* (estilo exame de licenciamento médico), 500 itens do *HealthBench* para medir o alinhamento com o julgamento clínico e o *benchmark* de Consultas Clínicas Reais (*RCQ*), composto por 100 dúvidas reais submetidas por médicos num ambiente clínico ativo. Na fase do *RCQ*, 12 médicos norte-americanos avaliaram as respostas de forma aleatória e cega, gerando 1800 anotações baseadas em critérios como correção clínica, completude, segurança e clareza.

Os resultados demonstraram que os modelos generalistas de fronteira superaram as ferramentas clínicas especializadas em todas as avaliações. No teste de conhecimento (*MedQA*), o Gemini obteve a maior precisão com **97,4%**, enquanto o GPT liderou o alinhamento clínico (*HealthBench*) com **88,0** pontos, deixando as ferramentas especializadas consideravelmente para trás. Já na análise de consultas do mundo real (*RCQ*), formaram-se dois patamares claros de desempenho: os modelos generalistas ocuparam o nível superior, enquanto as soluções clínicas dedicadas não mostraram diferenças estatisticamente significativas face ao controlo básico de pesquisa do Google. Esta desvantagem das ferramentas especializadas parece associar-se a falhas na integração de sistemas de Geração Aumentada por Recuperação (RAG), menor clareza na comunicação e elevadas taxas de recusa de resposta, que chegaram aos **19%** no caso do UpToDate.

Aplicação prática: Para decisores e profissionais de saúde, estes dados podem vir a alterar o paradigma tradicional de que o ajuste fino especializado (*domain-specific tuning*) é estritamente superior ao poder de escala e ao raciocínio transversal dos modelos generalistas. No entanto, o presente estudo constitui apenas uma exploração inicial, sendo necessárias métricas mais fiáveis para avaliar a utilidade destes modelos na prática clínica.

Termo técnico explicado: A **Geração Aumentada por Recuperação (RAG)**, uma técnica de Inteligência Artificial que combina a capacidade de resposta de um modelo de linguagem com a consulta dinâmica a bases de dados externas. Em vez de o modelo depender exclusivamente do conhecimento estático absorvido durante o seu treino inicial, o RAG funciona como uma consulta em "livro aberto": quando o utilizador faz uma pergunta, o sistema pesquisa primeiro documentos relevantes (como artigos científicos ou diretrizes médicas) e injeta essa informação em tempo real para fundamentar o *output*.

Juan José Rachadell, Nuno Lupi Manso, António Vaz Carneiro

Notícias: [Inquérito refere que apenas 14% dos líderes tem IA integrada na saúde | CodaMetrix reúne conselho nacional nos EUA para definição de standards de codificação médica](#)

Divulgação ISBE: A Saúde Digital é uma das áreas de investigação do ISBE, caso tenha interesse em desenvolver algum trabalho na área, pode enviar e-mail para isbe@isbe.research.ulisboa.pt